

Vesîletü'n-Necât'tan Taş Baskı Metinlere: Mevlid Metinlerinde Muhteva*From Vasîlatu'n-Nejât to Lithographed Texts: Content in Mawlid Manuscripts***Muhammet Çaçâ*****Songül Aydın Yağcıoğlu²****Öz**

Mevlid, kelime anlamı olarak doğum, Hz. Muhammed'in doğumu, Hz. Muhammed'in doğum yeri anlamlarına gelir. Edebî bir tür olarak Hz. Muhammed'e duyulan saygıyı, sevgiyi dile getirmek, onu hatırlatmaktır. Vesîletü'n-Necât, mevlid türüne ait Türk edebiyatındaki en bilindik eserdir. Türe ait birçok eseri etkilemiştir. Ayrıca halk arasında, devlet erkanında özel günlerde ve törenlerde okunmuştur. Bu yönüyle Türkçe yazılmış dinî eserler arasında da önemli bir yere sahiptir. Eserin bilinirliği ve yaygınlığı onun birçok nüshasının oluşmasını sağlamıştır. Bu nüshalardan biri de XIX. yüzyılda ortaya çıkarılan taş baskılardır. Bu çalışmada, taş baskı mevlid metinleri içerdikleri konular yönüyle incelenmiştir. Vesîletü'n-Necât'ın XV-XIX. yüzyıllar arasındaki nüshalarının zamana göre muhtevasının nasıl şekillendiği, metinlerin son haliyle genel çerçevesinin belli olduğu taş baskı mevlid metinlerinin konuları karşılaştırmalı şekilde ele alınmıştır. Taş baskı mevlid metinlerinin Vesîletü'n-Necât'a benzerliğini gösterme adına tablo hazırlanmıştır. Taş baskı mevlid metinlerini muhteva yönüyle yansıtabilecek olan Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 numaralı taş baskı metin ile Vesîletü'n-Necât'ta yer alan bölümlerin başlıkları tablo ile verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevlid, Vesîletü'n-Necât, Taş Baskı

ABSTRACT

The term Mawlid refers to "birth" in its literal sense and specifically denotes the birth and birthplace of the Prophet Muhammad. As a literary genre, it expresses reverence and love for the Prophet and serves as a reminder of his legacy. Vasîlatu'n-Nejât is the most renowned work of this genre in Turkish literature and has significantly influenced many subsequent texts. It has been traditionally recited on special occasions and ceremonies, both among the public and within state institutions. Due to its prominence, the work has been reproduced in numerous manuscripts, including lithographed editions that emerged in the 19th century. This study examines lithographed Mawlid texts in terms of their thematic content. It explores how the content of Vasîlatu'n-Nejât manuscripts evolved from the 15th to the 19th century and offers a comparative analysis of the themes found in these later lithographed versions, which represent the genre's stabilized form. A table has been prepared to illustrate the thematic parallels between the lithographed Mawlids and Vasîlatu'n-Nejât. The lithographed copy numbered 1213 from the Nafiz Pasha Collection has been used to represent the thematic content of the lithographed texts, and its section titles are presented in comparison with those in Vasîlatu'n-Nejât.

Keywords: Mawlid, Vasîlatu'n-Nejât, Lithographed Texts

*** Sorumlu yazar / Corresponding author**

¹ İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-mail: muhammetcaca@gmail.com

ORCID: 0009-0004-4527-9516

² İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-mail: songaydin24@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-5044-3649

Başvuru/Submitted: 09.04.2025 **Düzeltilme/Revision:** 12.05.2025 **Kabul/Accepted:** 13.05.2025

Turnitin Similarity Index 13%

GİRİŞ

İslam'ın kabulüyle toplumsal hayatta, düşünce dünyasında, kültürde ve edebiyatta büyük değişimler olmuştur. İslamî öğretiler, kavramlar, dinî şahsiyetler ve bu kişilere yönelik duygular edebî eserlerde kendini göstermiştir. Bu kişilerin başında İslam Peygamberi Hz. Muhammed gelir. Hz. Muhammed'e duyulan sevgi; naat, mevlid, siyer, mirâciye, şefâatnâme, hilye, şemâyil, kırk hadis, yüz hadis, bin hadis tercümeleri, esmâ-i Nebî, mu'cizât-ı Nebî, ahlâku'n-Nebî, gazavât-ı Nebî, hicretü'n-Nebî, vefâtü'n-Nebî gibi edebî türlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Eroğlu, 2010, s. 126; Ak, 2022, s. 91). Bu türlerden mevlid, Hz. Muhammed'e duyulan muhabbetin ve bağlılığın göstergesidir. Hz. Muhammed'in doğumu ile dünyayı şerefliendirdiği günü kutlamak, ona yönelik sevgiyi gönüllere nakşetmek ve onun şefaatinin kazanmak amacıyla yazılan bu metinler, İslam coğrafyasında geniş kitlelerce benimsenmiştir.

Mevlid, 'Peygamber'in doğumu, Peygamber'in doğum zamanı, Peygamber'in doğum yeri' manasına gelir (Metin, 2020, ss. 1650-1651). İslam geleneğinde Hz. Muhammed'in doğduğu vakit olarak kullanmıştır (Kuşcu, & ve Arslan, 2022, ss. 614-615). Hz. Muhammed hayattayken Abdullah b. Revaha (ö.8/629), Ka'b b. Zühre (ö.24/645) ve Hassan b. Sabit (ö.54/674) Peygamber'in hayatını konu edinen, ona saygıyı ve sevgiyi ifade eden eserler vermişlerdir (Aksoy, 2002). Bu eserler, türün ilk ürünleri olarak yorumlanabilir. Türk dünyasında edebî bir tür olarak mevlidin diğer İslam edebiyatlarından ayrı bir yeri vardır (Şengün, 2008, s. 420). Edebî bir tür olarak mevlid, ilk olarak X. yüzyılda Arap edebiyatında görülür. Mevlid türünde ilk eserler Ebu'l-Kâsım es-Sebtî, İbn Dihye, Zemlakânî'nin eserleri sayılabilir. Mevlid ismiyle mevlid türünde müstakil ilk eser, Ebu'l-Ferec el-Cevzî'ye ait "Mevlidü'n-Nebî"dir (Eroğlu, 2010, ss. 126-127).

Mevlidin temel yazılma amacı; Hz. Muhammed'e saygı, sevgi ve onu hatırlatma çabasıdır. Kemikli (2016, ss. 20-21) genel tanımlardan farklı olarak dönemin kötü şartlarından Allah'a sığınmak için Hz. Muhammed'in öğretilerine başvurmayı, mevlidin yazım amaçları arasına dahil eder. Bu amaçla yazılan mevlide fetret döneminde rastlanıldığını ifade eder.

Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ının gördüğü büyük ilgi mevlid türüne olan ilginin de artmasını sağlamıştır. Pek çok şair Vesîletü'n-Necât'ın etkisinde kalmış ve ona benzer mevlidler ortaya koymuşlardır (Mazıoğlu, 1974, s. 59; Timurtaş, 1990, s. X, XI; Mermutlu, 2019, ss.35-88; Ekinci, 2011, ss. 262-289; Kayalık Şahin, 2018, ss. 539-572). Türk edebiyatında Süleyman Çelebi dışında; Kerîmî, Ahmed, Hâfî, Hocaoğlu, Sinanoğlu, Gülşenî-i Saruhânî, Cefâyî, Mustafaoğlu, Ebülhayr İpsalalı, Yahyâ, Emîrî önde gelen mevlid yazarlarıdır. Ayrıca XVI. asırda Halil, Hamdullah Hamdi, Zâtî, Muhibbî, Şemsî, Hasan Bahrî, Abdî, Bihiştî, Mehmed Hevâî, Şâhidünnâyî, Şehîdî, Visâlî Ali Çelebi; XVII. asırda Abdurrahman Ankaravî; XVIII. asırda Dede Mehmed Efendi, Nahîfî, Ahmed Mürşidî, Salâhi (Uşşâkî) Efendi, Bekâî, Beyzâde Mustafa, Selâmî Mustafa Efendi; XIX. asırda, Hasan İlmî, Molla Halil Siirdî, Tâhir Ağa, Kâmî, Edirne Müftüsü Fevzî Efendi, Keşfi-i Saruhânî, Mehmet Rifat mevlid yazan diğer şairlerdendir. Bu şairlere ek olarak ne zaman yazıldığı tespit edilmemiş çok sayıda mevlid bulunmaktadır. (Durmuş, 2004).

Türk edebiyatında bilindik mevlid örneği, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Vesîletü'n-Necât'tır (H. 812 / M. 1409). Vesîletü'n-Necât'ın yaygınlığı ve bilinirliği, eserin türle özdeşleşmesini sağlamıştır (Köksal, 2011, s. 20). Ak (2022), Vesîletü'n-Necât'ı türün zirve ürünü olarak tanımlar. Vesîletü'n-Necât'ın, Türk edebiyatında mevlid türünde en meşhur eser olması ve kendisinden sonra yazılan mevlid türünde eserlere ilham vererek onları etkilemesi, türünün zirve eseri olarak tanımlanmasında öne çıkan sebepler olarak gösterilebilir. Top (2017) Türkiye'de mevlid denildiğinde akla gelen ilk eserin, Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât olduğunu ifade eder.

Okiç (1975) ise eserin tüm Osmanlı coğrafyasında okunduğunu, bestelendiğini ve farklı dillere çevrildiği belirtir. Hatta Süleyman Çelebi'den sonra yazılan mevlidlerin bir kısmı Vesîletü'n-Necât'ın tesirinde kaleme alınmış; bir kısmı da ona benzer şekilde vücuda getirilmiştir. Anlaşıyor ki Vesîletü'n-Necât, Türk edebiyatında mevlid türüne etki eden, kendisinden sonra yazılacak eserlere kılavuz niteliğinde olan bir kurucu metindir. Bilal Kemikli "kurucu metin", "kök metin", "zemin metin" ifadelerine şu cümlelerle açıklık getirmiştir: Her üç isimlendirmede de kastedilen mana, hemen hemen aynıdır. Bu metinler, bir yandan telif edildiği dönemde geniş kitleleri etkileyerek gelenek oluşturduğu gibi, daha sonraki dönemlerde edebî ve sosyal hayatı derinden etkileyen metinlerdir (Kemikli, 2016). Mevlid türüne ve bu türde yazılan eserle etkisi göz önüne alındığında Vesîletü'n-Necât'ı kurucu veya zemin metin olarak görmek mümkündür.

Vesîletü'n-Necât'tan önce de mevlid türünde eserler yazılmıştır. Bunlardan biri Ahmet Fakih'in (ö. 650/1252) Çarhnâme'sidir. Çarhnâme'deki ifadelerle Vesîletü'n-Necât'ın Hatime kısmındaki beyitler arasında benzerlikler vardır (Kayaokay, 2020, s. 13). Erzurumlu Darîr'in manzum mensur eseri Tercüme-i Siyer-i Nebî'nin (H. 790 / M. 1388) manzum kısımları, mevlid özellikleri gösterir. Ayrıca Tercüme-i Siyer-i Nebî'nin manzum kısımlarıyla Vesîletü'n-Necât'ın bazı beyitleri benzeşir (Durmuş, 2004).

Mevlid türünde birçok eser üretilmiştir. Pekolcay (2018, s. 29) mevlid türündeki eserleri tasnif ederken Vesîletü'n-Necât'ı kriter olarak alır. Pekolcay incelemesini Vesîletü'n-Necât dışındaki mevlid metinlerinin muhtevalarını dikkate alarak yapar. Pekolcay'ın (2018, s. 29) tasnifinde eserler şu başlık altında toplanır: Süleyman Çelebi mevlidine benzer olanlar, Süleyman Çelebi mevlidindeki motifleri de başka motifleri de ihtiva edenler ve Süleyman Çelebi mevlidinden tamamen farklı olanlar.

Vesîletü'n-Necât'ın Türkiye yazma eser kütüphanelerinde pek çok yazması bulunur. Bu nüshalar, beyit sayıları ve muhtevaları açısından farklılık gösterir. Pekolcay, eserin nüshalarını şu şekilde tasnif eder:

- Yalnız mevlidi içeren metinler,
- Mevlid ve miracı içeren metinler,
- Mevlid, miraç ve vefatı içeren metinler,
- Mevlid, miraç ve vefât-ı Nebî'den başka vefât-ı Fatıma'yı içeren metinler,
- Mevlid, miraç, vefât-ı Nebî'den ve vefât-ı Fatıma'dan başka deve hikâyesi, destân-ı geyik vb. hikâyelerin ekli olduğu metinler (Pekolcay, 2018, s. 32)

Görülebileceği üzere eserin nüshaları arasında içerik ve beyit sayıları yönüyle ciddi farklar vardır. Pekolcay (2018), Süleyman Çelebi'ye ait Vesîletü'n-Necât'ın yazma metinlerindeki muhteva özellikleri, taş baskı metin dönemine geçildiğinde gösterdiği değişim, eserin çerçevesi, standart bir görünüm kazanma durumu bu metinlerin yazmalardan ayrıştığını belirtir. Pekolcay (2018), ayrıca XX. yüzyılın ilk çeyreğinde basılan on bir adet taş baskı mevlid metnini muhteva yönüyle ele almış ve inceleme sonucunda metinlerin Hz. Peygamber'in doğumu, miracı, vefatı ve diğer İslami konularda birçok bahsi ihtiva ettiğini ortaya koymuştur. Bu veri Pekolcay'ın (2018, s. 32) tasnifiyle birlikte dikkate alındığında XIX. yüzyılda basılmış taş baskı mevlid metinleri de Pekolcay'ın tasnifindeki 'Mevlid, miraç, vefât-ı Nebî'den ve vefât-ı Fatıma'dan başka deve hikâyesi, destân-ı geyik vb. hikâyelerin ekli olduğu metinler' içinde değerlendirilebilir.

Taş baskı mevlid metinleri, XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında sıklıkla görülür. Bu çalışmada, taş baskı mevlid metinleri içerdikleri konular yönüyle incelenmiştir. Ayrıca Vesîletü'n-Necât'ın XV-XIX. yüzyıllar arasındaki nüshalarının zamana göre muhtevasının nasıl

şekillendiği, metinlerin son haliyle genel çerçevesinin belli olduğu taş baskı mevlid metinlerinin konuları karşılaştırmalı şekilde ele alınmıştır.

Mevlid Meclisleri Geleneği ve Taş Baskı Mevlid Metinlerine Etkisi

Mevlid türü, Osmanlı döneminde yaygınlaşmış ve önem kazanmıştır. Okiç (1975), Pekolcay (2004) ve Özcan, (2004) Vesîletü'n-Necât'ın yaygınlığını ve kabul görme durumuna vurgu yapar. Üç araştırmacı da eserin mevlidin Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde bestelendiğini, özellikle Hz. Peygamber'in doğum günlerinde okunduğunu, farklı dillere çevrildiğini ve nazireler yazıldığını öne çıkarır. Ayrıca Pekolcay (2004) eserin başta Balkanlar olmak üzere çeşitli İslâm ülkelerinde bir ibadet anlayışı içinde mübarek gün ve geceler yanında doğum, ölüm, sünnet, evlenme, askere gönderme gibi pek çok vesile ile okunduğunu aktarır.

Mevlid kutlamalarına devlet düzeyinde ilk defa Şii Fatimiler zamanında rastlanır (Özel, 2004). Şii Müslümanlarda öne çıkan uygulamalardan biri de Hz. Muhammed ve Ehl-i Bey'inin doğum veya vefat yıl dönümlerine meclisler düzenlenmesidir. Bu meclislere katılanlar, Hz. Peygamber ve hanedanının üzüntüsü veya mutluluğunu paylaşmış olur. 12 İmamların ilki olan Hz. Ali'den ve altıncısı olan İmam Cafer-i Sadık'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Yüce Allah yere baktı, bizleri seçti ve bize yardım edecek şiiiler (takipçiler) seçti ki bizim mutluluğumuzla mutlu olurlar ve bizim üzüntümüzle üzülmürler" (Meclîsî -114). Fatimiler Devleti'nde Hz. Peygamber mevlidinin yanında Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Fatıma, Hz. Hüseyin ve dönemin sultanına yönelik kutlamalar da organize edilmiştir (Akt. Şengün, 2008, s. 421). Osmanlı Devleti'nde ise III. Murad döneminde (1554-1585) mevlid, resmî törenlerde kullanılmaya başlanmıştır. Padişah III. Murad'ın emriyle Hz. Muhammed'in doğum gününde, bütün minarelerde kandil yakılmış; camilerde, mescitlerde mevlid okunmuştur. Bu tarihten itibaren padişah, devlet erkanı ve halkın katılımıyla büyük ve teşrifatlı bir merasim yapılmış; konaklarda ve evlerde mevlid okutulmuştur (Şeker, 2004).

Vesîletü'n-Necât dokuz bölümden oluşur. Her bölüme *bahir* adı verilir. Münacat, yazar için dua ve kitaptan dolayı özür dileme, âlemin yaratılması sebebi- Muhammed Ruhunun yaratılması- Muhammed nûrunun intikali, Velâdet, Peygamber'in mucizeleri, Miraç, Peygamber'in vasıfları, Peygamber'in vefatı, Kitabın sonu (Altınar, 2008, s. 3) mevlidin bölümleridir. Her bahir, kendi arasında fasıllara ayrılmıştır.

Mevlid okutma geleneği ve halk içerisinde mevlid meclislerinin yaygınlaşması, mevlid metinlerinin muhtevasını etkilemiştir. Taş baskı mevlid metinlerindeki dua kısımlarında, mevlid meclisi düzenleyene ve katılana dua edilmektedir. Bu dualardan, meclislerde okunmak üzere mevlid metinlerinin basıldığı anlaşılmaktadır. Meclislerde okunmak üzere basılan metinlerinin muhtevasının; meclisin daha coşkulu, daha öğretici, daha etkileyici olması amacıyla düzenlenmesi muhtemeldir. Bununlar beraber, taş baskı mevlid metinlerinin Vesîletü'n-Necât'tan hareketle oluşturulduğu görülmektedir. Süleyman Çelebi'nin adının geçtiği beyitlerin de dahil olduğu birçok beytin taş baskı mevlid metinlerinde aynen tekrar ettiği görülür. Aşağıdaki beyit, bu duruma örnektir:

Hem Süleyman-i fakire rahmet it

Yoldaşın iman makamın cennet it (Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa Koleksiyonu, No. 1213, s. 25/12).

Taş baskı mevlid metinlerinde içerik, Vesîletü'n-Necât'a göre daha sadedir. Vesîletü'n-Necât'ta miraç ve vefat bahisleri yer alır. Taş baskı metinlerde, Vesîletü'n-Necât'ta olmayan çeşitli hikâyeler ve manzumeler de bulunur.

Taş baskı mevlid metinlerinde mevlid, miraç ve vefat bahisleri; Vesîletü'n-Necât'ta da vardır ve taş baskı metinlere mezkûr eserden alındığı anlaşılmaktadır. Bu bahisler taş baskı metinlerde

okuyucuya aktarılmak istenen asıl kısımlardır. Taş baskılardaki diğer tüm manzume ve hikâyeler, asıl bahisler etrafında şekillenir. Buna göre velâdet bahsinden önce okuyucuyu bu bahse hazırlamak için Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in övgüsü hakkında çeşitli manzumeler verilir. Bu manzumeler duru ve temiz bir Türkçe ile yazılmıştır ve halk içinde bilinirliği yüksek manzumelerdir. Yazma nüshalardan farklı olarak taş baskı mevlid metinleri, insanları mevlid okumaya/okutmaya teşvik etmek amacı taşıyan bir hikâye ile başlar (bk. Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa Koleksiyonu, No. 1213). Bu hikâyede; kendisine miras olarak bir miktar para kalan kişi, gördüğü rüyadan etkilenerek her yıl mevlid meclisleri düzenler, öldüğünde cennete gider. Bu hikâyeyle; mevlid meclisindeki kişiler, benzer meclisler düzenlemeye teşvik edilir, içinde buldukları meclisin önemini kavramalarını sağlar ve okunacak mevlidi dikkatle dinlemeye yöneltilir. Velâdet, miraç ve vefat bahsinden sonra Hz. Fatıma'nın vefatı, Hz. İbrahim, Deve, Kesik Baş, Geyik hikâyesi gibi hikâyeler bulunur. Bu hikâyeler sevgi ve fedakârlık unsurlarını barındıran, kahramanlıkları ve olağanüstü olayları içerir. Bu hikâyelerin okuyucunun ve/veya dinleyicinin duygularına hitap edecek, onların coşkusunu artıracak hikâyeler olduğu söylenebilir. Ayrıca eserlerde bir Yahudi çiftin Müslüman olup mevlid meclisleri düzenlemelerini anlatan ve kitabın başındaki hikâyeye benzer amaca sahip bir hikâye de mevcuttur. Ek olarak metinlerdeki mensur dua kısımlarında mevlid meclisini düzenleyen kişi için dua edilir. Bu durum metnin meclislerde okunmak amacıyla oluşturulduğu şeklinde yorumlanabilir.

Mevlid meclisleri düzenlenmesi ve bu meclislerde mevlid türünde eserler okunması, gelenek haline gelmiştir. Bu sonuç, mevlid metinlerinin muhtevasında değişikliklere neden olmuştur. Meclislerde okunmak üzere mevlid metinlerinin basıldığı düşünülürken, metinlerin muhtevasının, bu meclislere göre şekillenebileceği düşünülebilir. Taş baskı mevlid metinlerindeki hikâye ve manzumeleri dikkate alarak, muhtevanın dinleyicileri yormamak, onların dikkatini çekmek, meclisteki coşkuyu yüksek tutmak ve onların mevlid meclislerine ilgisini arttırmak gibi amaçlarla şekillendirilmiş olduğu söylenebilir.

Taş Baskı Mevlid Metinlerinin Genel Görünümü

Daha önce de belirtildiği gibi Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ı XV. yüzyılda yazılmıştır. Eserin XV. ve XVI. yüzyılda istinsah edilmiş çok sayıda nüshası vardır. Vesîletü'n-Necât'ın yazma nüshalarında yer alan çok sayıda manzume ve bölüm; taş baskı mevlid metinlerinde görülmez. Söz konusu yazmalar ile XIX. yüzyılda basılan taş baskı mevlid metinleri arasındaki fark incelendiğinde; taş baskı mevlid metinlerine Vesîletü'n-Necât'ta yer alan çok sayıda beytin alınmadığı görülür. Bununla beraber aynı taş baskı mevlid metinlerine farklı şairlerin naat ve diğer dinî içerikli manzumeleri eklenmiştir. Taş baskı mevlid metinlerinde İslami içerikli farklı konulara değinen Deve Hikâyesi, Güvercin Hikâyesi, Kesik Baş Hikâyesi gibi birçok hikâye de eklenmiştir.

Taş baskı mevlid metinlerinde Vesîletü'n-Necât'ta yer alan mevlid, miraç ve vefat bahisleri vardır. Metinlerde, eserin müellifi Süleyman için dua istenen beyit de yer alır. Bu veri, taş baskı ve matbu mevlid metinlerinin Vesîletü'n-Necât'tan hareketle oluşturulduğu şeklinde yorumlanabilir.

Aşağıda on tanesi XIX. yüzyılda, biri XX. yüzyılın ilk çeyreğinde basılan toplamda on bir adet taş baskı mevlid metni, başlıkları ve muhtevalarıyla verilmiştir. Taş baskı mevlid metinlerine daha fazla örnek verilebilir. Bazı metinler içerik, bahis yönüyle birebir aynıdır. Aşağıdaki listede yer alan örnekler, farklı tarihlerde basılmış, çeşitli kütüphane ve/veya koleksiyonlarda bulunan mevlid baskılarıdır. Ancak incelenen eserler arasında yukarıda bahsedilen ortaklıkların bir

örneği olarak birbiriyle tamamen aynı basım olan basmalar da yer alır. İncelenen metinler, diğer metinlerden muhteva olarak ayrıştıkları hususlarla birlikte verilmiştir.

1. Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 Numaralı Nüsha

Miladi 1854 -1861 yılları arasında basılmıştır. Basmada düşülmüş bir tarihe rastlanamamıştır ama Dua kısmından Sultan Abdülmecid Han döneminde (1854-1861) basıldığı anlaşılmaktadır.

2. Hicri 1285 (M. 1868-1869) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340504 Numaralı Nüsha
3. Hicri 1270 (M. 1853-1854) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340105 Numaralı Nüsha

İlgili taş baskı nüshada, diğer taş basmalardan farklı olarak Vefât-ı Fâtîme'den sonra fazladan iki bölüm bulunur. Bu bölümler Mirâciyye-i İsmail Hakkı Efendi adıyla bir manzume ve Du'â-i Mevlüd-i Şerîf'tir. Ayrıca Du'â-i Mevlüd-i Şerîf kısmından sonra ve Destân-ı Geyik kısmından itibaren sayfa numaraları baştan başlamıştır.

4. Hicri 1269 (M. 1852-1853) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340187 Numaralı Nüsha

Diğer taş basmalardan farklı olarak bu metinde Hikâye-i Mevlüd, Kaside-i Mevlüd, Kesik Baş, Hikâye-i İslam-ı Yahudi bölümleri bulunmaz.

5. Süleymaniye Kütüphanesi Cahit Öztelli Koleksiyonu 645171 Numaralı Nüsha

Bu taş baskı nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi 340187 numaralı nüsha ile tamamen aynıdır. Bu nüshada düşülmüş bir tarih görülememiştir. Süleymaniye Kütüphanesi 645171 numaralı nüsha, Hicri 1269 (1852-1853) yılında basıldığı için bu nüshanın da aynı tarihte basılmış olma ihtimali yüksektir.

6. Hicri 1305 (M. 1887-1888) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340506 Numaralı Nüsha

İlgili taş baskı nüshada mevlidin sonuna başka bir kitabın sayfaları eklenmiştir. Eklenen kısım, Hz. Ali'nin oğlu Muhammed Hanefî'nin ve kenarlarında da İbrahim Ethem'in hikâyelerini içerir.

7. Hicri 1272 (M. 1855-1856) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 258062 Numaralı Nüsha
8. Millet Kütüphanesi A.E. Şeriyeye Koleksiyonu 166494 Numaralı Nüsha

Miladi 1861 -1876 yılları arasında basılmıştır. Basmada düşülmüş bir tarihte rastlanılamamıştır. Fakat Dua kısmından Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) basıldığı anlaşılmaktadır.

9. Hicri 1286 (M. 1869-1870) yılında basılan Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hüdâî Efendi Koleksiyonu 367077 Numaralı Nüsha
10. Hicri 1329 (M. 1911) yılında basılan Konya Yazma Eserler Kütüphanesi Bölge Yazma Eserler Basma Koleksiyonu 66675 Numaralı Nüsha

Diğer taş baskı mevlid metinlerinde bulunan bazı bölümler bu metinde yoktur. Örneğin Kasîde-i Tevhid-i Şerîf adlı manzumenin sadece 4 beyti vardır. Nafiz Paşa 1213 numaralı nüshada velâdet kısmından hemen önce yer alan Arapça kaside, bu basmada ilgili bölümde bulunur. Hikâye-i Kesik Baş ise bu baskıya alınmamıştır. Derkenar olarak manzumeler bulunmaktadır.

11. Hicri 1303 (M. 1885-1886) yılında basılan Edirne Selimiye Kütüphanesi Selimiye Basmalar Koleksiyonu 463458 Numaralı Nüsha

Diğer taş basma mevlid metnindeki bazı bölümler bu metinde yoktur. Örneğin Kadise-i Tevhid'in sadece 4 beyti alınmıştır. İbrahim Hakkı kasidesi ise alınmamıştır. Diğer metinlerde velâdet kısmından hemen önce yer alan Arapça kaside, bu basmada Kasîde-i Mevlüd-i Şerîf kısmında bulunur. Hikâye-i İslâm Yahudi ve Hikâye-i Kesik Baş da bu baskıya alınmamıştır.

Taş baskı mevlid metnindeki bölümler, kimi metinlerde görülen birkaç eksik veya birkaç fazla bölüm dışında genel olarak aynıdır. Bu bölümlerde işlenen bahisler ve ihtiva edilen beyitler de küçük farklılıklar dışında ortaklık gösterir. Metinlerin hemen hepsinde ortak 13 bölüm başlığı sırasıyla şunlardır: Hikâye-i Mevlüd, Kasîde-i Mevlüd-i Şerîf, Mevlüd-i Şerîf, Mi'râc'ın-Nebiyi Aleyhisselâm, Vefât'ın-Nebiyi Sallallâhu Aleyhi Vesellem, Vefât-ı Fatime Raziyyallâhu Anha, Destân-ı Geyik, Destân-ı Gügercin, Destân-ı İbrahim Aleyhisselâm, Destân-ı Kesik Baş, Hikâye-i İslâm Yahudi, Destân-ı Deve, Du'â-ı Mevlüd-i Şerîf. Ayrıca XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyılın başlarında görülen matbu metinlerin de mevlid, miraç ve vefat bölümlerini ihtiva ettiklerini belirtmekte fayda vardır. Ancak matbu metinler genellikle; mevlid, miraç ve vefat bölümlerinden oluşup taş baskılarda görülen diğer bahisleri, hikayeleri ihtiva etmez.

Taş baskı mevlid metinleri kendi içinde genellikle aynı hikâyeleri ve manzumeleri aynı sıra ile ihtiva eder. Manzumelerdeki beyit sayısı, bazı manzumelerin veya hikâyelerin varlığı, yine bazı hikâye veya manzumelerin veriliş sırasında farklılıklar görünse de metinler arasında muhteva açısından büyük benzerlik mevcuttur. Metinlerin farklı yıllarda ve farklı basım evlerinde baskılarında da durum aynıdır.

Vesîletü'n-Necât'ın Taş Baskı Mevlid Metinlerine Etkisi

Vesîletü'n-Necât, Türkçe yazılan mevlid türündeki ilk eserdir (Sudan, 2024, s. 5). Eser, yazıldığı andan itibaren Türk milleti arasında fazlasıyla itibar görmüş ve birçok kişi tarafından okunup benimsenmiştir (Doğan, 2024, s. 7). Esere yönelik ilgi İngilizce, Boşnakça, Gürcüce, Arapça, Arnavutça gibi farklı dillere çevrilmesini sağlamıştır (Kemikli, 2016, s. 25). Eserin XV. ve XVI. yüzyılda istinsah edilmiş çok sayıda nüshası vardır. XIX. yüzyılda ise taş baskılar görülür. Taş baskı mevlid metninin Vesîletü'n-Necât'a benzerliğini gösterme adına tablo hazırlanmıştır. Taş baskı mevlid metinlerini muhteva yönüyle yansıtabilecek olan Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 numaralı taş baskı metin ile Vesîletü'n-Necât'ta yer alan bölümlerin başlıkları tablo ile verilmiştir¹. Tabloda her iki metinde ortaklık gösteren bölüm başlıkları italik olarak vurgulanmıştır.

Tablo 1. Taş Baskı Mevlid Metinleri ve Vesîletü'n-Necât Yazmalarında Bölümler

Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 numaralı Taş Baskı Mevlid Metninin Bölümleri	Vesîletü'n-Necât'ın Bölümleri
Hikâye-i Mevlüd-i Şerîf	Kitâbu Vesîletü'n-Necât Fî Mevlidi Eşrefi'l-Mevcûdât - aleyhi efdalu's-salavât ve ekmelu't-tahiyât- (Mensur)
Kasîde-i Mevlüd-i Şerîf <i>Mevlüd-i Şerîf</i>	<i>Hâzâ Evvelu Kitâbi Mevlidi'l-Mustafâ -aleyhisselâm- Fî İltiması't-Du'â'i Li'n-Nâzımı ve Fî Özri'l-Kitâbi Fî Beyâni Sebebi Fıtrati'l-Âlem</i>

¹ Tabloda Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ı ile ilgili bölümlerde Köksal'ın (2022) hazırladığı *Süleyman Çelebi ve Vesîletü'n-Necât* adlı çalışma esas alınmıştır.

	Fî Beyâni Fırtatı'l-Alem ve Rûhî Muhammedin -aleyhis-selâmu-
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Fî Medhi'n-Nebiyi -aleyhisselâm-</i>
	Fî Beyâni Zuhûri Vucûdi Muhammedin
	-salla'llâhu 'aleyhi ve sellem-
	<i>Fî Beyâni Hikati Âdem -aleyhisselâm- ve İntikâli Nûri Muhammedin ve Ensâbihî -aleyhisselâm-</i>
	<i>Fasl (Velâdet bahsine dinleyicileri hazırlama niteliğinde)</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	Fî Beyâni Mâ Zahara Fî Vakti Viladeti'l-Mustafâ
	-aleyhi efdalu's-salavât-
	<i>Fasl (Hz. Muhammed'in doğumundan hemen önce gerçekleşenler)</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Kasîdetu Melihâtî</i>
	Fî Medhi'l-Mustafâ
	-aleyhi efdalu's-salavât ve ekmelu't-tahiyyât-
	<i>Fasl (Peygamber'in doğumundan hemen sonra yaşananlar)</i>
	<i>Fasl (Velâdetinin ardından gök ehlinin Peygamber'i ziyaret etmesi)</i>
	<i>Fasl (Peygamber'in mucizeleri ve faziletleri)</i>
	Min Mu'cizâti'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	Fî Medhi'n-Nebiyi
	-sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Fî Mu'cizâti'l-Mustafâ -aleyhi's-salâtu ve's-selâm-</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
<i>Mi'râci'n-Nebiyi Aleyhisselâm</i>	<i>Fî Mi'râci'l-Mustafâ -salavâtullahi aleyhi's-selâmihi-</i>
	Fî Mi'râci'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	Fî Hicreti'n-Nebiyi
	-sallallâhu ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem-
	<i>Fî Ba'zi Evsâfi'l-Mustafâ -aleyhi's-salâtu ve's-selâm-</i>
	Fî Ba'zi Menâkibi'n-Nebiyi -aleyhisselâm-
	<i>Fasl (Ümmetin sorumlulukları)</i>
	<i>Kasîdetü Rabbâniyyeti (Arapça, Allah'a yakarış ve af dileme)</i>
	<i>Fasl (Ümmetin sorumlulukları)</i>
	<i>Fasl (Peygamber'in ömrü boyunca yaptıkları)</i>
	Li-'Alî -kerremallâhu vecchêhû-
	(Hz. Ali'nin hikmetli sözleri)
	<i>Fî Vefâti'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-</i>
	<i>Teslimen Dâ'imen Kesîran İlâ Yevmi'd-Dîn</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Fasl (Hz. Peygamber'in vefat etmesi)</i>
	Fî Mersiyeti'l-Mustafâ -aleyhisselâm-
	Ş'ru Safiyye Binti Abdi'l-Muttalibi Ammi'n-Nebiyi Fî Mersiyeti'n-Nebiyi -aleyhisselâm-
	<i>Fasl (Peygamber'in vefatının ardından defni)</i>
	<i>Fî Hâtîmeti'l-Kitâb</i>

(Nasihat, Allah'tan af dileme, müellif için dua ve eserin
Bursa'da 812'de tamamlandığı)

Vefât-ı Fâtîme Raziyyallâhu Anha

Destân-ı Geyik

Destân-ı Gügercin

Destân-ı İbrâhim Aleyhisselâm

Hâzâ Destân-ı Kesik Baş

İslam-ı Yahudi ve Hikâye-i

Yahudi

Destân-ı Deve

Du'â-i Mevlüd-i Şerîf

Yukarıda sıralanan taş baskı nüshaların muhtevası göz önüne alındığında, Vesîletü'n-Necât'ın XV. ve XVI. yüzyıldaki yazma nüshaları ile, genellikle XIX. yüzyılda basılan taş baskı mevlid metnlerinin muhtevası; bölümler/bahisler açısından önemli ortaklıklar gösterir. Taş baskı mevlid metinleri, yazmalardaki beyitlerden bir kısmını aynen korurken bir kısmını da birtakım değişimlere uğramış halde ihtiva etmektedir. Özellikle Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ında öne çıkan mevlid, miraç ve vefat bahislerinin; taş baskı mevlid metinlerinde, metindeki diğer hikâyelere ve manzumelere göre ön planda olduğu görülür. Ayrıca taş baskı mevlid metinleri, yazmalarda olmayan ve birçoğu mevlid türü ile de ilgili olmayan konularda bölümler/bahisler de içerir. Bu bölümler çoğunlukla dinleyicileri mevlid okutmaya ve mevlid meclislerine katılmaya teşvik etmeyi, onların coşkusunu korumayı ve Hz. Muhammed'e minnet duygusunu arttırmayı hedefleyen hikâyelerdir.

Taş baskı mevlid metinleri ayrıntılı olarak incelendiğinde; Nafiz Paşa 1213 numaralı nüshada, metnin başında yer alan bir hikâyeye ile öncelikle okuyucu veya dinleyicilerin mevlid meclislerine katılmaya ve böyle meclisler düzenlemeye teşvik edildiği görülür. Bu bölümden sonra ve mevlid bahsinden önce Allah'ın birliği, Hz. Muhammed'in övgüsü ve sevgisini içeren manzumeler bulunur. Bu manzumelerle, okuyucuları veya dinleyicileri mevlid bahsine hazırlamanın ve meclisin coşkusunu artırmanın amaçlandığı söylenebilir. Hz. Muhammed'in mevlid, miraç ve vefatını anlatan kısımlardan sonra gelen hikâyelerin konuları farklıdır. Peygamber'in fedakarlıklarını öne çıkaran, mucizeler veya olağanüstü kahramanlıklar içeren, mevlid meclislerine katılmanın ve meclis düzenlemenin önemini anlatan hikâyeler mevcuttur. Hikâyelerin; mevlid veya benzeri meclislerde okunduğunda ilgi çekici, dinleyiciyi hikâyeye bağlayıcı oldukları görülebilir. Ayrıca ilgili basmanın sonunda dua kısmı vardır ki bu bölümde mevlid meclisini düzenleyen kişiye ve meclise katılanlara dua edilir.

Taş baskı mevlid metnlerinin; Vesîletü'n-Necât'ın yazma nüshalarına göre sadeleştirilmiş olması, söz konusu yazmalardaki esas denilebilecek bahisleri içermesi, yazma nüshalarda olmayan ancak mevlid meclisleri için çok elverişli birtakım hikâyelerle zenginleştirilmesi, dua kısmında meclisi düzenleyene ve katılanlara dua edilmesi gibi muhteva özellikleri dikkat çekicidir.

SONUÇ

Vesîletü'n-Necât, Türk milletinin Hz. Peygamber'e olan aşkının Türk diliyle şiirleştirildiği, Türkçenin bir *din dili* olmasının önünü açmış çok önemli bir eserdir (Yavuz, 2023, s. 12). Eser, mevlid türünün teşekkülünde, tekâmülünde kurucu ve öncü bir mahiyet arz eder (Kiraz, 2022, s. 642).

Eser çok rağbet görmüş, meclislerde, devlet erkanında, halk arasında yaygınlaşmıştır. Bu sayede eser, türe yönelik ilgiyi artırmıştır. (Mazıoğlu, 1974, s. 59; Okiç, 1975; Timurtaş, 1990: X, XI; İsen, 1994, ss. 101-102; Şeker, 2004; Aksoy, 2007; Mermutlu, 2019, ss. 35-88). Kendisinden sonra yayımlanan mevlid türündeki eserleri etkilemiştir. Eserin XV. ve XVI. yüzyılda istinsah edilmiş çok sayıda nüshası vardır. Ayrıca eserin nüshalarından dikkat çekici olanların başında taş baskı olanlar gelir. Taş baskı metinlerin, Vesîletü'n-Necât ile ciddi benzerlikleri vardır. Bu çalışmada taş baskı mevlid metinleri, içerdikleri konular yönüyle incelenmiştir.

Bu çalışma kapsamında Vesîletü'n-Necât ve taş baskı mevlid metinleri karşılaştırıldığında, Vesîletü'n-Necât'taki gibi taş baskı mevlid metinlerinde de velâdet, miraç ve vefat bahisleri diğer bahislere göre öne çıkar. Ancak taş baskı mevlid metinleri, Vesîletü'n-Necât'ta bulunan birçok manzumeyi ve beyti içermez. Ayrıca taş baskı mevlid metinleri hikâye ve manzumelerle genişletilmiştir. Söz konusu hikâyeler, İslami içeriklidir. Ancak hikayelerin mevlid türüyle doğrudan ilişkisi yoktur.

Vesîletü'n-Necât'ın esas alındığı basma ve matbu mevlid metinlerinin muhtevasının şekillenmesi ile meclislerde mevlid okutulması geleneğinin yaygınlaşmasının doğrudan ilişkisi görülmektedir. Meclislerde mevlid okuma/okutma geleneğinin; metinlere, zemin metne bağlı kalınarak çeşitli hikayeler, dinî unsurlar ve bölümler eklenmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Metnin girişinde mevlid okutmaya teşvik amacı taşıyan hikâye ve metindeki Destân-ı Geyik, Destân-ı Gügercin, Destân-ı Kesik Baş, Destân-ı Deve gibi halk hikayeleri, bu duruma örnek olabilir. Bu hikayeler, mevlid meclislerindeki coşkuyu korumayı, meclisleri daha etkileyici ve ilgi çekici kılmayı sağlayabilecek; mucizeler, kahramanlıklar, olağanüstü varlıklar ve olaylar, büyük fedakarlıklar ve duygusal anlatımlar içerir. Bu karşılıklı ilişkinin sonucu olarak taş baskı mevlid metinleri, nihai şeklini alarak belli bir çerçeveye yerleşmiştir. Sonuç olarak Vesîletü'n-Necât'a bağlı kalınarak oluşturulan taş baskı mevlid metinlerinin, mevlid meclislerinde okunmak amacıyla hazırlanmış bir el kitabı formu kazandığını söylemek mümkündür.

KAYNAKÇA

- Ak, M. (2022). Bir âdemiyet anlatısı olarak Vesîletü'n-Necât. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (55), 89-102. <https://doi.org/10.21563/sutad.1163212>
- Aksoy, H. (2002). Türk edebiyatında mevlidler. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, & Salim Koca (Eds.) *Türkler* (c. 11, ss. 758-761) içinde. Yeni Türkiye Yayınları.
- Aksoy, H. (2007). Eski Türk Edebiyatı'nda mevlidler. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 5(9), 323-332. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/655283>
- Altiner, S. (2008). *Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât adlı eseri üzerine bir söz dizimi incelemesi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Doğan, S. (2024). *Vesîletü'n-Necât'ta eylem işletimi*. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- Durmuş İ. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 480-482). Diyanet Vakfı Yayınları.

- Ekinci, R. (2011). Erzurumlu Osman Siraceddin ve Mevlid-i Şerifi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 262-289. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/45938>
- Eroğlu, S. (2010). Edebî bir tür olarak mevlitler-şekil özelliklerine dair bazı değerlendirmeler. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(18), 125-142. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214395>
- Eroğlu, S. (2010). Edebî bir tür olarak mevlitler. *U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(18), 125-142. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214395>
- Kayalık Şahin, D. (2018). Seyyid Muhammed Ali Rızâ'nın Mevlid'i. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 17(34), 539-572. <https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.505033>
- Kayaokay, İ (2020). *Hâfız Ahmedî Şükrî'nin Mevlûdü'n-Nebî'si*. DBY Yayınları.
- Kemikli, B. (2016). *Mevlid külliyyâtı I*. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Kiraz, S. (2022). Vesîletü'n-Necât'ın mevlid dışındaki eserlere etkisi: İndî'nin Hac Davetiyesi örneği. *TUDED*, 62(2), 639-655. <https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182759>
- Köksal, MF. (2022). *Süleyman Çelebi ve Vesîletü'n-Necât*. TDK Yayınları.
- Köksal, MF. (2011). *Mevlid-nâme*. Türkiye Diyanet Yayınları.
- Kuşçu, SY., & Arslan, N. (2022). Dini kişilikler çerçevesinde 19. yüzyıl mevlidlerinin Vesîletü'n-Necât ile mukayesesi. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 612-652. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2594538>
- Mazıoğlu, H. (1974). Türk edebiyatında mevlid yazan şâirler. *Türkoloji Dergisi*, 6(1), 35-62. https://doi.org/10.1501/Trkol_0000000069
- Meclîsî, M. B. (1983). *Bihâru'l-Envâr*. El-Vefâ Yayınları.
- Mermutlu, M. S. (2019). Abdurrahman mevlidi. *Turkish Academic Research Review*, 4(1), 35-88. <https://doi.org/10.30622/tarr.484761>
- Metin, İ. (2020). Türklere Hz. peygamber sevgisine bir örnek olarak Süleyman Çelebi'nin "Vesîletü'n-Necât" adlı eseri. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 7(3), 1644-1672. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1365589>
- Okiç, M. T. (1975). Çeşitli dillerde mevlidler ve Süleyman Çelebi mevlidinin tercemeleri. *Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Mecmuası*, 1, 17-78. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31056>
- Özcan, N. (2004) Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 484-485). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Özel, A. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 475-479). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Pekolcay, N. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 485-486). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Pekolcay, N. (2018). *Mevlid-Vesîletü'n-Necât-Süleyman Çelebi*. TDV Yayınları.
- Sudan, B (2024). *Vesîletü'n-Necât'taki Türkçe söz varlığının Türkiye Türkçesi ağızlarına yansımaları*. Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane.

- Şeker, M. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 479-480). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Şengün, N. (2008). Hz. Fatıma Mevlidi ve Vesiletü'n-Necat ile mukayesesi. *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 12(2), 419-438. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221562>
- Timurtaş, FK. (1990). *Mevlid Vesîlet-ün-Necât*. MEB Yayınları.
- Top, Y. (2017). Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî'nin Mevlûdü'n-Nebî'si. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, (19), 345-432. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3169914>
- Yavuz, S. (2024). *Vesîletü'n-Necât'ta ad işletimi*. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Çalışmanın Tasarımı, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); Veri Toplama, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); Araştırma ve Analiz, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); Orijinal Taslak, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); İnceleme ve Düzenleme, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu makale, Prof. Dr. Songül Aydın Yağcıoğlu danışmanlığında Muhammet Çaça tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

Study Design, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Data Collection, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Research and Analysis, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Original Draft, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Review and Editing, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This article is derived from a master's thesis prepared by Muhammet Çaça under the supervision of Prof. Dr. Songül Aydın Yağcıoğlu. All authors have read and accepted the published version of the article. All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.